

JALLA BRASIL 2010

IX Jornadas andinas
de Literatura
Latino Americana

**América Latina,
integração
e interlocução**

Anais do Jalla Brasil 2010

Actas de Jalla Brasil 2010

Tomo II

**2 a 6 de Agosto de 2010
Instituto de Letras**

**Universidade Federal Fluminense
Campus do Gragoatá - Niterói - RJ - Brasil**

**ANAIS DAS IX JORNADAS ANDINAS DE LITERATURA LATINO - AMERICANA
REALIZADO DE 2 A 6 DE AGOSTO DE 2010
INSTITUTO DE LETRAS
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE**

Reitor

Roberto de Souza Salles

Pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação

Antonio Cláudio Nóbrega

Diretora do Instituto de Letras

Livia Reis

Comissão organizadora

Presidente

Livia Reis (UFF)

Vice-presidente

Eurídice Figueiredo

Adriana Maciel | UFF

Márcia Paraquett | UFBA

Silvina Carizo | UFJF

Victor Hugo Adler Pereira | UERJ

Número de ISBN

978-85-228-0573-0

Os conceitos, as afirmações e os erros gramaticais contidos nos artigos são de inteira responsabilidade dos autores, assim como as imagem(ns) inserida(s) nos artigos.

PROYECTOS IDEALISTAS E INESTABILIDAD POLÍTICA

LA AGRICULTURA, LA GUERRA Y EL PESIMISMO EN LAS NARRATIVAS BRASILEÑA Y VENEZOLANA *TRISTE FIM DE POLICARPO QUARESMA Y EN ESTE PAÍS!*

DIONISIO DAVID MÁRQUEZ ARREAZA,

Universidad de Los Andes (ULA), Venezuela

Las novelas *Triste fim do Policarpo Quaresma* (1911) de Lima Barreto (1881-1922), y *En este país...!* (1916) de Luis Manuel Urbaneja Achelpohl (1873-1937) participan del debate de los grandes temas nacionales en la década de 1910 en Brasil y Venezuela. Estos textos recogen la tensión generada entre proyecciones y proyectos de progreso ideal para la nación bajo precarios regímenes republicanos en guerra interna. Policarpo Quaresma y Gonzalo Ruiseñol, respectivamente, son personajes que si bien conciben, por ejemplo, iniciativas de reforma para la agricultura nacional con acentos distintos (la *idea* del trabajo, la técnica científica), ambos fracasan tanto en los resultados de producción como frente a la agricultura tradicional, y frente a la politización forzada por parte de elementos opositores, representantes de órdenes y desórdenes de poder. Además, la diferencia del desenlace de los enredos pone de manifiesto la fragilidad del deseo de transformación económica y cultural en momentos de crisis política interna: trágico con Policarpo, y esperanzado con el personaje del mestizo general Paulo Guarimba en *En este país...!*

La influencia del conflicto político en la agricultura nueva, lleva a estos personajes, en última instancia, al conflicto bélico, situándolos, en formas diferentes de realismo literario, en el Brasil post-1889, que marca el paso de monarquía a República, durante la "Revolta da Armada" (1893-1894), y, de modo impreciso, en la Venezuela de la Guerra Federal (1859-1863) y posteriores rebeliones cívico-militares a finales del siglo 19. La guerra, así, une a *Triste fim do Policarpo Quaresma* (en adelante *Triste fim*) y *En este país...!* (en adelante *Este país*).

Sin embargo la especificidad histórica diferencia la interpretación del fracaso agrario y bélico de cada personaje ficticio, junto con los caracteres satírico y crítico de sus voces narrativas.

Aunque la crítica literaria en ambos casos ha referido el idealismo biográfico como subyacente del idealismo ficticio, se verá que en formas distintas ambos textos criticarán fuertemente, a través de las respectivas voces narrativas, la locura biblio-idealista de Quaresma y la "chifladura" (forma venezolana coloquial para 'locura' ligera) científica de Ruiseñol. Las historias literarias respectivas clasifican al primero de 'pre-moderno' (en la nomenclatura de la crítica brasileña), y al segundo cerrando el ciclo del movimiento literario denominado *criollismo*¹ (según la historia literaria venezolana). Con dosis de realismo y "objetividad" superan cualquier residuo del nacionalismo romántico de un José de Alencar o de un Juan Antonio Pérez Bonalde, según los críticos Antônio Cândido, y Rafael Di Prisco.

Policarpo Quaresma llega a la agricultura en la segunda parte del libro por sugerencia de su ahijada Olga quien quiere ayudar en la recuperación de su padrino. Cuando Quaresma sale de Rio de Janeiro para probar la "fertilidad única" de la tierra brasileña, recién salía de un "hospício" o centro de rehabilitación mental de Botafogo. Había sido internado por cometer, como funcionario público, dos actos transgresivos del orden simbólico. Escribe un "requerimento" o propuesta ante el Congreso Nacional para hacer de la lengua indígena tupí-guaraní la lengua del país. Se hace un escándalo en la prensa local, pero Quaresma no entra al "hospício" sino por el revuelo que habría causado incomodidad en su departamento de trabajo, al haber redactado "distráido" un documento oficial en tupí.

Después de este primer choque, la idea del campo lleva a Quaresma al segundo. A pesar de las dificultades técnico del agro, para Quaresma todo pasa por lo ideológico. La voz narradora enfatiza con relieve crítico el carácter idealista y teórico de la iniciativa agraria, justo cuando ha salido del manicomio, cito:

A idéia caiu-lhe na cabeça e germinou logo. O terreno estava amanhado e só esperava uma boa semente. Não lhe voltou a alegria que jamais teve, mas a taciturnidade foi-se com o abatimento moral, e veio-lhe a atividade mental cerebrina, por assim dizer, de outros tempos. Indagou os preços das frutas, das legumaeas [...]; calculou que [las distintas culturas], podiam dar o rendimento anual de mais de quatro contos [de reis], tirando as despesas. Seria ocioso trazer para aqui os detalhes dos seus cálculos, baseados em tudo no que vem estabelecido nos Boletins da Associação de Agricultura Nacional" (LIMA, 1997, p. 94).

La postura crítica de la voz narrativa ante el idealismo agrario de Quaresma en frases como "atividade mental cerebrina" y la referencia a materiales impresos sugiere el desfase existente entre el Brasil real y el Brasil textual y, en este caso, idealizado. Al mismo tiempo, la crítica de la voz narrativa puede ser leída de dos maneras, lo que para Silviano Santiago constituye la originalidad de la modernidad del texto. Cito:

A escrita ficcional ao mesmo tempo compartilha dos valores sócio-políticos e econômicos que vinhan sendo veiculados por aquele discurso, e marca a necessidade de uma reviravolta – a nível de discurso – para que melhor se coloquem e se estudem os verdadeiros problemas nacionais (SANTIAGO, 1997, p. 539)

Esta ambigüedad permite leer el fracaso del personaje desde una interpretación productiva del discurso pesimista.

Además, cuando Quaresma comienza a trabajar la tierra, adquiere libros e instrumentos técnicos de trabajo (LIMA, 1997, p. 97). Los esfuerzos en suplir los problemas agrotécnicos con objetos textuales, dotados de la abstracción del lenguaje que con Quaresma queda en abstracción, se basan en un ideal consistente que el narrador reiteradamente puntualiza, cito:

Encarou-a [a sua vida agrícola] por todas as faces, pesou as vantagens e ônus, e muito contente ficou em vê-la monetariamente atraente, não por

ambição de fazer fortuna, mas por haver nisso mais uma demonstração das excelências do Brasil (LIMA, 1997, p. 94),

más aún, continúa el párrafo siguiente:

[...] [D]o seu exemplo nasceriam mil outros cultivadores, estando em breve a grande capital cercada de um verdadeiro celeiro, virente e abundante a dispensar os argentinos e europeus (LIMA, 1997, p. 94).

El proyecto agrario se sustenta en la abstracción textual autodidacta, y se basa en despriorizar el lucro económico para priorizar la exposición individual del buen ejemplo para la agricultura nacional en sentido colectivo. Por ello se puede calificar de 'quijotesco' su idealismo agrario. Así como el género caballeresco hacer ver al Quijote gigantes en vez de molinos; así los materiales impresos y estadística oficiales sobre agricultura (que frecuentemente se alejan de la realidad económica del campo), harán ver a Quaresma proyectos mentales e individualizadas de prosperidad en tierras que, como cualquier otras, tienes problemas prácticos específicos a sus condiciones de producción y venta. Por ejemplo: la técnica eficiente de cultivo; la lucha contra plagas como las saúvas; y la venta desregulada por comerciantes que desinflan los precios oficialmente estipulados. La tensión implícita de las "grandes reformas" (LIMA, 1997, p. 149) de Quaresma se mueve así de lo general a lo específico. Es decir, si está definido el fin moral de valorar la tierra brasileña y el fin utilitario de bajarla, se garantizaría así que todos los problemas contingentes serían resueltos por la fuerza del fin. El funcionamiento es perfecto en el plano abstracto y teórico, pero como se ve, el discurso patriótico entra en conflicto al ver la necesidad de la utilización de adobos ('adubos') para corregir la fertilidad deficiente de su tierra de cultivo (Lima, 1997, p. 149).

La tensión explícita del texto venezolano no es un problema teórico, sino de administración y emotividad. A diferencia del autodidactismo de Quaresma, el personaje de Gonzalo Ruiseñol obtiene título de técnico agrónomo en los Estados Unidos. A semejanza de Quaresma, Ruiseñol también es motivado por ideales patrios para un

desarrollo agrario nacional de beneficio colectivo, pero difiere del personaje carioca por la convicción científico-técnica permeada de criterios positivistas que se opone al modelo tradicional de producción agrícola. Esto lo explica Ruiseñol mismo, cito:

La *ciencia agronómica* es la riqueza agrícola; todo *útil moderno* representa un ahorro positivo, un *capital necesario*. El *método* es el camino más corto para alcanzar la prosperidad (URBANEJA, 1995, p. 70)

Páginas después continúa, defendiéndose de sus detractores, cito:

De ahí que me crean *chiflado*, porque quiero esparcir a los cuatro vientos, las cuatro ideas que *adquirí*, en provecho de todos. Porque sueño en transformar las riquezas de este valle bajo la mano de todos los que saben estas cosas nuevas” (URBANEJA, 1995, p. 80)

El gasto e inversión de Ruiseñol lo lleva a retrovender su propiedad, ‘La Floresta’, a su tío, Modesto Macapo, rico hacendado quien además lucra a través del préstamo usurero a gente pobre. Macapo responde primero estar sin capital disponible, pero le pide esperar y promete conseguir un socio. Esta espera representa para Ruiseñol la interrupción a su agenda científico-técnica y lo afecta emotivamente. Cito:

Lo que siempre he creído: pertenezco a la cepa de los que sirven para todo y para nada en particular, con la mortificante consideración de que me doy cuenta, de que percibo cómo se desmorona el tope de mis sueños, cómo me hundo en el estiércol humano, porque lo que no se amolda tiene que ir abajo, al gran fermento social (URBANEJA, 1995, p. 152).

La voz narrativa misma psicoanaliza la personalidad de Ruiseñol, y asocia la dimensión del placer, cito:

Abierta la brecha a sus cavilaciones, se lanzaba por ella guiado por el *pesimismo*. Se entregaba con sumo placer al analizar sus actos [...] como res que agoniza con las entrañas afuera. Todo lo cual le producía infinito placer, porque a veces se llega al máximo del goce estrujando los bordes de la herida. La injuria, la befa de sí mismo, le hacían el efecto del bálsamo maravilloso [...], el éxtasis divino (URBANEJA, 1995, p. 151).

Las afectaciones que contrarian la iniciativa agraria en Ruiseñol se desdoblan así en dos aspectos: el exterior económico del malgasto y el interior emotivo del pesimismo, lo que contrasta con la solidez de su formación y la seguridad de su discurso de progreso.

La adquisición de tecnología y bienes importados de los Estados Unidos está presente tanto en *Triste fim* como en *Este país*. Mientras que esto podría contradecir la idea del fertilidad de Quaresma, es por completo cónsono con el trasplante de innovaciones de Ruiseñol. No obstante, en ambos textos el discurso fricciona con la dependencia técnico-tecnológica y alimentaria del mercado estadounidense.

El factor de fracaso menos determinante, pero tal vez el más significativo sea, como lo sugiere la voz narrativa, la utilización desnaturalizada de la ciencia y tecnología transplantadas. Dice el narrador:

Había cavilado mucho sobre los *libros*, aplicado su saber, pero *sin tener en cuenta el medio*. Y *el medio le había vencido*, porque en la [zona] *tórrida*, hombres, animales, plantas, métodos, ideas, *se modifican, no desaparecen*. Cada zona hace a sus hombres y sus enfermedades, como cada sabana da su pelo [...] (URBANEJA, 1995, p. 298).

En esta cita se hace patente la distancia paradójica entre el conocimiento y la práctica, cuando el conocimiento no es local sino foráneo, lo que, para el crítico venezolano Lubio Cardozo, nutrirá el pesimismo de Ruiseñol (CARDOSO, 1995, p. 18). Además, la voz narrativa enfatiza aquella paradoja al hacer, con el término “tórrido”, el intertexto con el poema “Silva a la agricultura de la zona tórrida” (1826) de Andrés Bello, considerado literatura fundacional de Hispanoamérica.

Para comprender la función de estos personajes en su respectiva situación de tensión, el primero referido por el idealismo textual, el segundo por el científico, es preciso contextualizarlos en su antagonismo con el segmento social que simbolizará la fuerza opositora ineludible a la innovación y a lo diferente. Más allá de la tensión individual de las iniciativas agrarias, el conflicto político crearán roces con los personajes

agricultores no tanto por la actividad productiva en sí, sino por la desconfianza que estas posturas patrióticas políticamente “neutras” supondrían. En este nudo de la narración, ambas narrativas optarán por el escenario bélico.

En momentos previos a elecciones tentativas, la posición apolítica de Quaresma será castigada por el abuso sobre las leyes municipales, politizadas por los representantes de Curuzu de los dos partidos de poder político. En el otro texto, en momentos en que defensores del gobierno constitucional y revolucionarios radicales están en pleno conflicto armado, la ambivalencia en la opinión política de Ruiseñol resultará en que este opte por la guerra, contrariando su profesión, como oportunidad económica para la consecución de su obra agraria.

Los esfuerzos agrícolas en sí no inquietan a la vecindad de ‘Sossego’, como sí lo son en el sitio ‘La Floresta’. Renata Mautner Wasserman acierta al percibir que para Quaresma, el sitio ‘Sossiego’ está “lejos de permitirle una existencia fuera de la sociedad e ideología, en armonía con una naturaleza beneficiante e ideológicamente neutra” (WASSERMAN, 1997, p. 568). La indiferencia explícita de la política partidista hará de la figura de Quaresma un “opositor” sin partido. La filiación política actúa como ordenador simbólico en Curuzu y es capaz de generar dificultades legales para Quaresma, quien ya huyó de la ciudad por problemas con el orden simbólico. En realidad para la lógica de exclusión del bipartidismo decimonónico latinoamericano, la postura apolítica no es legible. Es decir, los representantes de los partidos políticos – el teniente Dutra del Marechal, y el doctor campos de la oposición –, proyectarán a su respectivo rival en la neutralidad de Quaresma. Cuando Dutra expone el cuadro electoral y pregunta a Quaresma “Que pensa o senhor?”, aquel consigue como respuesta: “Eu... nada!” (LIMA, 1997, p. 104). Por ello no cabe la apoliticidad como posición, y el narrador nos explica la sospecha de Dutra sobre Quaresma:

Com certeza, disse ele consigo, este malandro quer ficar bem com os dous [sic], para depois arranjar-se sem dificuldade. Estava tirando sardinha com mão de gato... [...]. [E]ra preciso cortar as asas daquele “estrangeiro”, que vinha não s sabe donde! (LIMA, 1997, p. 104).

Por diferencias políticas, a Quaresma le llegan dos “intimações” u órdenes de multa; una de Campos y otra de Dutra. La lógica de exclusión bipartidista en el mejor caso es incapaz de reconocer la neutralidad, la posición apolítica, o cualquier camino tercero, pero aquí se complementa con el abuso de ley para golpear al opositor.

En la coyuntura comparada del pesimismo, el personaje venezolano de Paulo Guarimba abre una significación contraria que relativiza la carga negativa en *Este país*. Guarimba es un mestizo que trabajaba para la hacienda que le da su nombre: Guarimba y que es reclutado por el gobierno. Se había enamorado en secreto de Josefina, la hija de Macapo, quien le pide que vuelva hecho general, lo cual cumple a través de disciplina y victorias bélicas. El ascenso militar de Guarimba replica el ascenso social y significará su integración a los grupos de élitos criollos sin por ello el personaje renuncie a las costumbre de la clase popular venezolana que el texto criollista valora. De manera que el pesimismo de Ruiseñol pesa sobre sus dificultades de Ruiseñol, pero el personaje mestizo de Paulo Guarimba se muestra como alternativa a la clase criolla dominante. Mientras que en *Triste fim* la voz narrativa sopesa con pesimismo la dificultad de la situación de Quaresma. Más aún, la locura de Quaresma es disociativa pero no autodestructiva en sí misma (aunque sabemos que su idealismo es causa de su muerte). En cambio, el pesimismo del personaje de Ruiseñol sí lo es.

De modo que las fuerzas individuales y colectivas que obstaculizan las iniciativas agrarias de Quaresma y Ruiseñol se enmarcan a su vez en un antagonismo social mayor: la lucha armada entre facciones del poder bajo el contexto de regímenes republicanos. En efecto, Quaresma decide unirse a las filas del marechal Floriano

Peixoto, sin aún apoyar su política partidista como tal. Lucha contra los 'revoltosos' de la Marina brasileña alzada contra el gobierno del marechal por violar la Constitución de 1891 por no dar paso a elecciones y promoverse de vicepresidente a Presidente. Este evento verídico de la "Revolta da Armada" (1893-1894), con que el Brasil estrena la "Velha República", contextualiza la lógica que posibilita los abusos de poder que Quaresma interpretará, más allá de su sufrimiento, como el desestímulo central que, en forma de impuestos y multas absurdas, debían contemplar su 'gran reforma'.

Interesa comentar una diferencia estructural entre la guerra civil venezolana y la "Revolta da Armada" brasileña. En el primer caso, la repetición histórica del golpe de Estado significa la discontinuidad del hilo constitucional de una República que, desde 1830, renace a cada golpe. La inestabilidad política venezolana se da con mezclas de conservadores y liberales intercambiando los papeles de oficialistas y revolucionarios, pero siempre conservando la estructura de opuestos en la situación de discontinuidad constitucional. En el caso brasileño, el actor opositor está dentro del orden constituido y no fuera de él. Más aún, la ruptura del orden monárquico no desata una guerra nacional prolongada como tampoco ocurrió con la ruptura del orden colonial en 1808. Así, oficialistas y 'revoltosos' están efectivamente en guerra, pero ambos desde lecturas en conflicto dentro de la misma institucionalidad. La victoria del marechal no significa el renacimiento del orden, sino la continuación forzada e ilegal.

La diferencia entre discontinuidad venezolana y continuidad brasileña marcará así el sentido crítico de las novelas frente al fracaso tanto agrario como militar de Quaresma y Ruiseñol. Los revolucionarios venezolanos pierden la guerra, pero a diferencia de *Triste fim*, la traición flagrante de Ruiseñol, en el contexto de la discontinuidad constitucional, es perdonado y de hecho es absorbido como funcionario público por el gobierno. Por el contrario, Quaresma, acusado de traidor

por el marechal por haber opinado (diferente de haberse unido a la Marina) es mandado a fusilar. Hasta aquí ambas novelas, contextualizadas en eventos bélicos históricos, muestran la tensión en individuos cuyos proyectos chocan con el orden concreto de cosas y resultan marginalizados por el enfrentamiento bipartidista o dual.

Ahora, en *Triste fim* el idealismo agrario, aunque autodidacta, visiona una posibilidad de cambio que lo externo impide, esto es, la lógica de exclusión bipartidista y la guerra. Todo ello, desde un mirada crítica del narrador, que, según Silviano Santiago, constituirá la metaforización del pesimismo crítico de Lima Barreto (1997, p. 543-4). En *Este país* el idealismo positivo de es incapacitado internamente por el pesimismo del personaje y luego, externamente, por la fragilidad de una economía dependiente y de un Estado o bien autoritario, o bien en guerra. Pero

La comparación de estas narrativas muestran la semejanza en el fracaso de proyectos idealistas en momentos de inestabilidad política, pero subrayando la especificidad tanto textual como contextual. En lo textual, ambos elaboran tratamientos discursivos del pesimismo, pero con efectos dramáticos diferentes, ya que se emplean niveles distintos del discurso literario (el narrador brasileño, el personaje venezolano). En lo contextual, ambos presentan repúblicas precarias, pero la diferencia coyuntural de la constitucionalidad continua y discontinua, paradójicamente, ofrece un texto brasileño "pesimista visceral", al decir de Santiago, y un texto venezolano bipolar, entre el pesimismo y la alternativa para el progreso. En este sentido, esta lectura descriptiva de *Triste fim de Policarpo Quaresma* y *En este país* coincide con el proyecto de una literatura comparada en América Latina, para decirlo con Eduardo Coutinho, que dilucida la "unidade na diversidade" (2003, p. 25) priorizando el acento político de los textos literarios con referentes de órdenes sociopolíticos regionalmente semejantes.

NOTA

¹ Lubio Cardozo, crítico venezolano, define el criollismo así: "Los rasgos definitorios de la narrativa del criollismo fijanlos su mirada de dentro hacia dentro del país, el plantear una problemática de política nacional en el veraz esquema de la lucha del progresismo contra conservadurismo, su rechazo a la mediatización cultural extranjera predatora de la cultura nacional, y su afán de universalizar lo criollo" (8).

REFERENCIAS

CARDOSO, Lubio. Prólogo. En: *En este país !* Caracas: Monte Ávila, 1995, p. 7-33.

---. *El criollismo, período de estabilización de la narrativa nacional. Una hipótesis*. Caracas: Editorial Venezolana, 1982.

COUTINHO, Eduardo. Sentido e função da Literatura Comparada na América Latina. En: *Literatura Comparada na América Latina*. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2003.

DI PRISCO, Rafael. *Acerca de los orígenes de la novela venezolana*. Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1969.

LIMA BARRETO, A. H.. *Triste fim de Policarpo Quaresma*. São Paulo: Scipione Cultural, 1997.

MAUTNERWASSERMAN, Renata. Lima Barreto, the text and the margin: on Policarpo Quaresma. En: *Triste fim de Policarpo Quaresma*. São Paulo: Scipione Cultural, 1997.

SANTIAGO, Silviano. Uma ferroada no peito do pé. En: *Triste fim de Policarpo Quaresma*. São Paulo: Scipione Cultural, 1997.

URBANEJA ACHELPOHL, L.M. *En este país !* Caracas: Monte Ávila, 1995.

